

ANÁLISE DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS POR MÉTRICAS DAS PAISAGENS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ

Alessandro Ruan Silva de Souza¹, Maria de Lourdes Carvalho Neta²

¹Graduando na Universidade Regional do Cariri - URCA, Rua Cel. Antônio Luíz, 1161 - Pimenta, Crato - CE, 63105-010 e alessandro.ruan@urca.br; ²Professora na Universidade Regional do Cariri - URCA, Rua Cel. Antônio Luíz, 1161 - Pimenta, Crato - CE, 63105-010 e lourdes.carvalho@urca.br

RESUMO

Este estudo investiga a fragmentação florestal no município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, Nordeste do Brasil. O município está inserido no bioma Caatinga, que é marcado pela perda acelerada de vegetação nativa. A fragmentação compromete a integridade ecológica da área e aumenta os riscos de perda de biodiversidade. O principal objetivo do trabalho é avaliar a fragmentação florestal, calculando métricas da paisagem, tais como: o Índice de Área Núcleo e o Índice de Circularidade, utilizando sensoriamento remoto, geoprocessamento e SIG. Os resultados apontam para uma predominância de pequenos fragmentos, altamente vulneráveis ao efeito de borda. Visando a manutenção da biodiversidade no bioma Caatinga, a pesquisa aponta a urgência de políticas públicas de conservação, incluindo a restauração de áreas degradadas e a preservação de unidades de conservação como a Área de Proteção Ambiental do Horto do Padre Cícero.

Palavras-chave — Fragmentos florestais, métricas da paisagem, sensoriamento remoto, Juazeiro do Norte.

ABSTRACT

This study investigates forest fragmentation in the municipality of Juazeiro do Norte, Ceará State, in northeastern Brazil. The municipality is located within the Caatinga biome, which is characterized by the accelerated loss of native vegetation. Fragmentation compromises the ecological integrity of the area and increases the risk of biodiversity loss. The main objective of this work is to assess forest fragmentation by calculating landscape metrics, such as the Core Area Index and the Circularity Index, using remote sensing, geoprocessing, and GIS. The results indicate a predominance of small fragments, which are highly vulnerable to edge effects. Aiming to maintain biodiversity in the Caatinga biome, the research highlights the urgency of public conservation policies, including the restoration of degraded areas and the preservation of conservation units, such as the Padre Cícero Horto Environmental Protection Area.

Key words — Forest fragments, landscape metrics, remote sensing, Juazeiro do Norte.

1. INTRODUÇÃO

O bioma Caatinga, localizado predominantemente na região Nordeste, ocupa 10% do território nacional (em torno de 862.818 km²). Fazem parte desse bioma estados inseridos no clima semiárido, tais como Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais, marcados por regimes periódicos de estiagem e savanas-estépicas [1].

A Caatinga perdeu de 1985 a 2021 mais de 10,5% de áreas naturais (6.010.506,34 ha), com uma estimativa de área desmatada de 201.687 ha em 2023, resultando na fragmentação das paisagens e da vegetação [2]. A fragmentação, caracterizada como a redução e retalhamento da vegetação, ocasiona em uma paisagem manchas de tamanhos, formas e grau de isolamento, fragilizando a estabilidade do bioma e aumentando o risco de desertificação e perda de *habitats* [3]. Só o estado do Ceará possui cerca de 10.137.714 ha de áreas com a presença de vegetação nativa (2022), mas com uma estimativa de desmatamento de 32.486 ha somente para o ano de 2023 [2].

Os processos de desmatamento atuam diretamente na fragmentação das paisagens, com a substituição de áreas verdes em diferentes classes de uso e cobertura da terra. As consequências desse processo, como já citado anteriormente, são severas para os ecossistemas e minam a capacidade de recuperação das paisagens [4].

Dessa forma, estudos de Ecologia da Paisagem buscam entender as dinâmicas de fragmentação e suas consequências para o ambiente. Utilizam-se de índices ou métricas das paisagens através de valores mensuráveis para compreender a composição e aspectos paisagísticos de determinado ambiente [5]. Dessa forma, possibilita entender o estado atual de deterioração e de preservação da paisagem, como padrões de conectividade, processos atuantes de fragmentação e de gestão ambiental.

Em um cenário de crescente perda da vegetação torna-se urgente o uso de ferramentas que auxiliem na mensuração do estado atual das paisagens. Nesse sentido, um importante auxiliar dos estudos acerca de Ecologia da Paisagem são as ferramentas referentes ao sensoriamento remoto, geoprocessamento e Sistemas de Informação Geográfica - SIG. A partir desses é possível fazer uma avaliação minuciosa das paisagens e da sua composição-configuração, tornando mais viáveis estudos de métricas da paisagem [6].

O Cariri cearense carece de estudos que estejam dentro do escopo da Ecologia da Paisagem e suas métricas. Dessa forma, esse trabalho objetivou realizar um levantamento dos fragmentos florestais através do uso de sensoriamento remoto e calcular métricas da paisagem referente a esses fragmentos no município de Juazeiro do Norte, Ceará.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O município de Juazeiro do Norte está localizado no sul do Ceará, abrangendo uma área de 258,95 km² (figura 1), sendo um dos 28 municípios que compõem a região do Cariri, uma das 14 regiões administrativas do Ceará [7]. É o terceiro maior município em população (276.264 habitantes) e o quarto maior PIB do estado [8].

Figura 1. Mapa de localização do município de Juazeiro do Norte, Ceará.

Quanto às características ambientais, faz parte da bacia hidrográfica do Rio Salgado e da bacia sedimentar do Araripe, encontrando-se na ecorregião da Depressão Sertaneja do Vale do Cariri [9]. Além disso, insere-se totalmente no bioma Caatinga, com características próprias do semiárido, tais como um índice de aridez de 82,42 e pluviometria de 925,1 mm, variando entre um clima Tropical Quente Semiárido e Tropical Quente Semiárido Brando [10].

O município apresenta duas Unidades de Conservação regulamentadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, sendo essas a de proteção integral Parque Natural Municipal (PNM) das Timbaúbas, e a de uso sustentável Área de Proteção Ambiental (APA) do Horto do Padre Cícero. Essa última abriga ainda o Geossítio Colina do Horto, sítio de diversidade geológica que compõem o território do Araripe Geoparque Mundial da UNESCO [11].

A pesquisa baseou-se nas seguintes etapas: 1) Classificação do uso e cobertura da terra; 2) Separação dos fragmentos florestais e 3) Cálculo das métricas da paisagem.

Para a classificação do uso e cobertura da terra, foram utilizadas imagens do satélite *Dove*, sensor PS2.SD, da empresa *Planet Labs PBC*© de 2024, com resolução espacial

de 3 m obtidas através da licença *Planet's Education and Research Program*. Utilizou-se imagens do dia 28/06/2024, com a total ausência de nuvens e perceptível diferença visual das classes, referentes as bandas do vermelho (650-680 nm), verde (547-583 nm), azul (465-515 nm) e NIR (845-885 nm) [12].

O processamento das imagens foi realizado no software *Qgis* versão 3.28.15. Para delimitação das classes de uso e cobertura, foi utilizado o *plug-in Orfeo ToolBox - OTB*, na funcionalidade “*segmentation*” em uma composição de cor verdadeira RGB. Após, foi utilizado as “estatísticas zonais” de cada banda das imagens de satélite e o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (índice que avalia o estado da vegetação que varia de -1 a 1), extraindo a “média”, “mediana” e “desvio padrão”. A partir desses dados, foi utilizado a função “*TrainVectorClassifier*” do OTB para construção de um modelo de classificação com base em amostras coletadas dos segmentos e a classificação final utilizando o “*VectorClassifier*”, sob algoritmo “*random forest*” amplamente utilizado em pesquisas de uso e cobertura da terra [13].

A partir dessa classificação, realizou-se a separação dos fragmentos florestais para cálculo das métricas da paisagem (segunda etapa). Os fragmentos vetorizados seguiram-se pela demarcação das áreas de borda e núcleo, assumindo-se um efeito de borda de 30 m. O efeito de borda pode ser caracterizado como a região no qual o fragmento estará mais suscetível a efeitos externos a esse [14].

Por fim, foram calculadas as seguintes métricas da paisagem: número de fragmentos, área dos fragmentos, área do núcleo e Índice de Circularidade (IC). O IC pode variar de 0 a 1, sendo que valores mais próximos de 1 tendem a ter um formato mais circular e valores distantes de 1 formato mais alongado [15].

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A classificação de uso e cobertura da terra para o ano de 2024 do município de Juazeiro do Norte, resultou na delimitação de cinco classes, sendo elas: corpos d’água (0,57%), fragmentos florestais (37,63%), áreas urbanizadas (21,02%), áreas rurais (37,31%) e solo exposto (3,48%) em um total de 258,95 km² (figura 2).

A análise do uso e cobertura possibilitou delimitar as áreas predominantes de cada classe, estando as áreas urbanizadas focadas na parte sudoeste do município, nos limites com os municípios de Crato e Barbalha. Já as áreas rurais irão se encontrar principalmente na parte central do município e os fragmentos florestais encontram-se nas regiões de limite.

A maior parte dos fragmentos florestais são menores do que 10 ha (96,68%), e podem ser encontrados principalmente em áreas com a presença de atividades ligadas à agropecuária, como plantio e pastagem (tabela 1). Os menores fragmentos estão sujeitos a sofrerem com maiores efeitos de borda, influenciando na estrutura e dinâmicas da paisagem, de forma

a prejudicar as relações ecológicas dos fragmentos [16]. A relação entre o tamanho dos fragmentos pode ser observada na figura 3.

Figura 2. Mapa de uso e cobertura do município de Juazeiro do Norte.

Figura 3. Mapa de classificação dos fragmentos florestais quanto ao tamanho.

Área (ha)	Nº de fragmentos	Área total (ha)	Nº de áreas núcleos	Área núcleo (ha)
< 10	1.614	1.240,81	320	250,00
10 - 50	35	680,63	19	438,62
50 - 100	10	669,60	2	185,08
100 - 500	6	1.574,10	5	1205,47
500 - 1000	1	581,60	1	681,10
1000 - 3000	3	4.938,35	2	2961,25
Total	1.669	9.685,09	349	5.721,52

Tabela 1. Relação entre fragmentos e tamanho de área total e núcleo.

Devido à alta incidência dos fragmentos menores, cerca de 1.320 áreas não possuem áreas núcleos, sendo somente

borda. Essa relação entre área núcleo e borda pode ser observada na figura 4, no qual é possível observar que a conectividade de determinados fragmentos, incluindo os maiores, são dependentes das bordas destes.

Figura 4. Mapa da relação entre área núcleo e área de borda

O tamanho dos fragmentos e o efeito de borda estão diretamente relacionados com o Índice de Circularidade (IC), pois este relaciona o perímetro e a área para determinar o nível de proteção do fragmento sob o efeito de borda (tabela 2) [15].

IC	Forma	Nº de fragmentos
< 0,65	Alongado	1.471
0,65 – 0,85	Moderadamente alongado	196
> 0,85	Médio	2
Total		1.669

Tabela 2. Índice de forma.

O Índice de Circularidade não deve ser observado de forma isolada, devendo ser associado a demais métricas da paisagem. O olhar isolado pode levar a subestimar que os fragmentos podem estar passando por um alto grau de vulnerabilidade e suscetibilidade às ações antrópicas [16].

Em Juazeiro do Norte, 88,07% dos fragmentos apresentam forma alongada, 11,72% com forma moderadamente alongada e apenas 0,12% de áreas médias. Os maiores IC foram encontrados em fragmentos com as menores áreas devido a sua natureza mais compacta, enquanto as maiores áreas tiveram valores inferiores, acentuando ainda mais o efeito de borda para os fragmentos florestais.

Ao conectar o uso e cobertura da terra com as métricas da paisagem é possível observar como as ações antropogênicas atuam em diferentes escalas no município, tanto com fatores abióticos, quanto com fatores bióticos. As diferentes tipologias dos usos agropecuárias podem afetar sobre dois direcionamentos, tanto no que diz respeito ao

desmatamento e incêndios florestais, quanto na invasão de organismos da agricultura nos fragmentos. Além desses, o avanço da urbanização e o fatiamento através do sistema rodoviário podem atuar sobre a vegetação nativa e as áreas de borda, ocasionando a desfaunação e a perda de habitats [17].

Somando-se a isso, observa-se uma baixa conectividade entre os menores fragmentos florestais, enquanto os maiores possuem certo grau de conectividade pelas áreas de borda, muitas dessas funcionando como corredores ecológicos. Quando se considera o efeito de borda, é possível observar que o número de fragmentos aumenta consideravelmente. Isso se dá pela fractação dos fragmentos florestais, que indicam alto grau de irregularidade dos fragmentos, ocasionando na divisão de fragmentos a partir da área de borda [18].

O estabelecimento de áreas protegidas, como unidades de conservação, podem ser fundamentais para a minimização da fragmentação da paisagem natural [19]. No município de Juazeiro do Norte, como mencionado anteriormente, encontram-se delimitadas duas unidades de conservação, a APA do Horto do Padre Cícero e o PNM das Timbaúbas, que abrigam remanescentes florestais. Além desses, é possível observar a presença de fragmentos florestais ao longo da mata de galeria do Rio Batateiras.

4. CONCLUSÕES

Os resultados desta pesquisa evidenciam um cenário de fragmentação florestal no município de Juazeiro do Norte, inserido no bioma Caatinga. A predominância de pequenos fragmentos, com mais de 96% das áreas apresentando menos de 10 hectares, e a baixa conectividade entre eles demonstram a alta vulnerabilidade da vegetação nativa a processos de degradação, especialmente devido à pressão antrópica, como agropecuária e urbanização. Além disso, a elevada incidência de áreas de borda afeta diretamente a integridade ecológica dos fragmentos, compromete o funcionamento ecológico e aumenta os efeitos da fragmentação, como a perda de *habitats*, desfaunação e mudanças na dinâmica da paisagem.

A análise das métricas da paisagem, especialmente o IC, revelou que os fragmentos menores estão mais suscetíveis ao efeito de borda, enquanto os fragmentos maiores, embora ainda afetados, demonstram maior resiliência ecológica. No entanto, os maiores fragmentos também apresentam formas alongadas, aumentando a fragmentação interna e comprometendo a conectividade.

Assim, o uso de sensoriamento remoto, SIG e geoprocessamento mostraram-se fundamentais para uma análise detalhada e precisa da estrutura dos fragmentos florestais. Essas tecnologias fornecem subsídios essenciais para a elaboração de políticas públicas e estratégias de conservação.

A criação e a manutenção de UCs, como a APA do Horto do Padre Cícero e o PNM das Timbaúbas, atuam na mitigação da fragmentação da paisagem. No entanto, é necessário um planejamento ambiental mais abrangente, que inclua a

restauração de áreas degradadas e o fortalecimento de corredores ecológicos, visando a preservação da biodiversidade e a sustentabilidade do bioma Caatinga.

5. REFERÊNCIAS

- [1] IBGE. Biomas e sistema costeiro-marinho do Brasil: compatível com a escala 1:250.000. Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais. 2019.
- [2] MapBiomas. Rad 2023, MapBiomas, 2024.
- [3] N. M. Haddad et al. Habitat fragmentation and its lasting impact on Earth's ecosystems. *Sci. Adv.* 2 (v. 1), 2015.
- [4] R. Cochard. Consequences of deforestation and climate change on biodiversity. *Land use, climate change and biodiversity modeling: perspectives and applications*, IGL Global, 2011
- [5] J. V. Subirós, D. V. Linde, A. L. Pasual and A. R. Palom. Conceptos y métodos fundamentales en ecología del paisaje (landscape ecology): una interpretación desde la geografía, *Documents D'Análisi Geogràfica*, 48: (pp. 156-166), 2006.
- [6] H. J. Ribeiro, N. C. Ferreira, K. A. Kopp, T. S. R. Pereira and W. N. Oliveira. Sensoriamento remoto em ecologia da paisagem: estado da arte, *Geociências*, 1 (v. 36): (pp. 257-267), 2019.
- [7] IPECE. Painel de Indicadores Sociais e Econômicos: Os 10 maiores e os 10 menores municípios cearenses – 2023. 2023. IPECE.
- [8] IPECE. As regiões de planejamento do estado do Ceará. IPECE. 2015.
- [9] A. L. Velloso, E. V. S. B. Sampaio and F. G. C. Pareyn. Ecorregiões: propostas para o bioma Caatinga. Associação Plantas do Nordeste, Recife, 2002.
- [10] FUNCEME. Índice Municipal de Alerta - IMA. 2020. FUNCEME.
- [11] A. R. S. de Souza and M. L. Carvalho Neta. Levantamento e representatividade das unidades de conservação do Araripe Geoparque Mundial da UNESCO, *Ciência Geográfica*, 28 (v. 2): (pp. 446-461), 2024.
- [12] Planet Labs PBC. Planet Application Program Interface. *Space for Life on Earth*. 2018.
- [13] J. S. Rigatti. Random forest, *Journal of Insurance Medicine*, (v. 47): (pp. 31-39), 2017.
- [14] M. R. M. Fernandes, E. A. T. Matricardi, A. Q. Almeida and M. M. Fernandes. Análise temporal da fragmentação florestal na região semiárida de Sergipe, *Nativa, Sinop.* 6 (v. 5): (pp. 421-427), 2017.
- [15] T. L. Etto, R. M. Longo, D. R. Arruda and R. Invenioni. Ecologia da paisagem remanescentes florestais na bacia hidrográfica do Ribeirão das Pedras – Campinas-SP, *Árvore*, 6 (v. 37): (pp. 1063-1071), 2013.
- [16] A. L. da Silva, R. M. Longo, A. Bressane and M. F. H. de Carvalho. Classificação de fragmentos florestais urbanos com base em métricas da paisagem, *Ciência Florestal*, 2 (v. 29): (pp. 1254-1269), 2019.
- [17] E. C. Blumenfeld, R. F. dos Santos, S. A. Thomaziello and S. Ragazzi. Relações entre tipo de vizinhança e efeitos de borda em fragmento florestal, *Ciências Florestal*, 4 (v.26): (pp. 1301-1316), 2016.
- [18] M. L. T. Garcia and C. N. Francisco. Métricas da paisagem na avaliação da fragmentação florestal: o índice de dimensão fractal, *Anais do XX Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto*, (pp. 996-999), 2023. INPE
- [19] F. V. S. Gomes. Eficácia da criação da APA e da Floresta Nacional do Araripe na dinâmica de perda e fragmentação da cobertura vegetal no interior e entorno das unidades de conservação, *Dissertação de mestrado*, 2022.